

УДК 631.3.0044:621.77:621.892

**ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ И
ДЕФОРМАЦИЙ В ДЕТАЛЯХ**

ШААБИДОВ ШОРАХМАТ АСКАРОВИЧ

Д.т.н., проф.

МИРЗАЕВ КАХРАМОН КАРШИБОВИЧ

Д.т.н., доц.

МАМАСОБИРОВ УМИД МАМАЗОКИРОВИЧ

PhD, доц.

САЙДУМАРОВ БОТИР МУРАДОВИЧ

Доц.

Узбекистан, Ташкент, Ташкентский государственный технический университет имени
И.Каримова

***Аннотация.** Технологические процессы изготовления деталей механической обработкой приводят к возникновению остаточных напряжений и деформаций. В результате перераспределения остаточных напряжений во времени происходит коробление детали, что приводит к изменению их размеров. Изменение размера деталей также приводит к уменьшению износостойкости других соприкасающихся деталей из-за трения. Изучение причин возникновения остаточных напряжений и деформаций, возникающих в деталях, основано на актуальности высокоточной обработки деталей.*

***Ключевые слова:** остаточные напряжения, деформация, коробление детали, механическая обработка, технологические процессы, тангенциальные и радиальные остаточные напряжения, макронапряжения, микронапряжения, заготовка, пластическая деформация, зона резания, напряженно-деформированное состояние, релаксация.*

Введение.

Современная технология, обеспечивающая производство высококачественных деталей (изделий), предполагает решение взаимосвязанных и сложных задач. Несмотря на то, что ряд задач решён научными коллективами и отдельными учёными, в этой области всё ещё существуют проблемы, не решённые полностью. Одной из таких проблем является изменение размеров механически обработанных деталей в результате износа и снижение износостойкости других деталей, контактирующих с данной деталью, вследствие трения. Большое значение имеют величина и направление внутренних напряжений и остаточных деформаций, возникающих в деталях при этом.

Результаты исследования.

Причиной коробления деталей является перераспределение остаточных напряжений с течением времени. Технологические процессы подготовки конкретной детали механической обработкой приводят к образованию остаточных напряжений [1–4].

На этапе проектирования деталей важно прогнозировать и знать, какими характеристиками будут обладать возникающие в них напряжения в процессе эксплуатации. Остаточные напряжения – это напряжения, сохраняющиеся после снятия внешних воздействий [2].

Начало изучения остаточных напряжений принято считать 1857 годом, начатое В.И. Родманом и 1871 годом, – И.А. Умовым. И.В. Калакуцкий опубликовал результаты многолетних экспериментов по определению остаточных напряжений [1]. В его научных трудах были определены тангенциальные и радиальные остаточные напряжения,

ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

возникающие в дульном срезе (стволе) огнестрельного оружия.

И.А. Биргер систематизировал и математически обосновал механические методы определения остаточных напряжений в деталях весьма распространенной формы [2].

Н.Н. Давиденков предложил классификацию остаточных напряжений, которая широко используется и в настоящее время. В этой классификации подчеркивается существование 3 видов остаточных напряжений. Из 3 видов напряжений I тип называется макронапряжениями, II тип – микронапряжениями, а III тип – сбалансированными в объеме элементарной ячейки [5].

Определению макронапряжений уделяется большое внимание. Принято, что внутренние остаточные напряжения, возникающие в технологических процессах, делятся на 3 вида по форме их формирования на различных этапах изготовления деталей [6]:

1 – остаточные напряжения, возникающие в заготовке при ее формообразовании;

2 – остаточные напряжения, образующиеся в результате неравномерной пластической деформации и наблюдаемые при процессах сдвиговой деформации, сопровождающихся локальным нагревом поверхности детали и фазовыми переходами;

3 – остаточные напряжения, возникающие под воздействием структур с различным относительным объемом вследствие фазовых переходов.

В зарубежных источниках [7–8] содержатся указания на «гарантированный уровень (уровень) остаточных напряжений» в деталях, подвергнутых холодной пластической деформации. В современных представлениях вместо термина «гарантированный уровень остаточных напряжений» предполагается «благоприятное» или «неблагоприятное» распределение напряжений, а также то, являются ли напряжения сжимающими или растягивающими.

А.И. Громов [9] комплексно исследовал напряженное состояние, возникающее в зоне сдвига. Он предположил, что напряженное состояние является следствием отклонения главных осей, не совпадающих с осями деталей. Недостатком является то, что направление главных остаточных напряжений зависит от хода процесса сдвига. В некоторых случаях отклонение осей зависит от кинематической схемы обработки.

Предсказать направление главных векторов остаточных напряжений в заготовках практически невозможно.

О.И. Драчев и Д.А. Расторгуев [10] ввели понятие «начальных напряжений» и создали новую математическую модель, рассматривающую механизм возникновения остаточных напряжений и деформаций как единый процесс. В этом едином, целостном процессе внутренние напряжения и остаточные деформации определяются взаимной, органической связью технологических начальных и остаточных напряжений, основанной на технологической преемственности.

Технологические остаточные деформации вызывают изменения формы, размеров и взаимного расположения деталей, которые, в свою очередь, возникают вследствие изменения напряженного состояния в ходе технологического процесса изготовления детали.

При полном освобождении детали от внешних воздействий и воздействий, конечное напряженное состояние детали становится отчетливо видимым.

Схема образования погрешностей механической обработки, обусловленных остаточными напряжениями, представлена на рисунке 1 [11].

Неравномерная пластическая деформация деталей по поперечному сечению обусловлена обработкой металлов давлением (ковкой, штамповкой, прокаткой, прессованием).

Основным механизмом перераспределения остаточных напряжений является релаксация [1]. Релаксация (снижение прочности) материала детали может происходить как без внешних воздействий, так и при нагревании, статических и циклических нагрузках и приводит к изменению формы и размеров деталей.

Изменение размеров и формы готовых деталей влияет на кинематические

характеристики собираемых из них узлов, агрегатов, машин и т. д. Эксплуатация таких машин требует дополнительных затрат энергии, наладок и затрат. Это приводит к неравномерному изгибу контактирующих деталей, шуму, повышению потребности в запасных частях.

Рис. 1. Схема формирования погрешностей обработки от остаточных напряжений

Выводы.

Точное изготовление деталей машин (разными методами) остаётся актуальной проблемой современности, поскольку невозможно достичь 100% точности изготовления деталей. Все научно-исследовательские работы направлены на повышение точности изготовления деталей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Драчев О.И., Тараненко В.А., Шаабидов Ш.А., Мартиросов К.А. Управление технологической наследственностью при изготовлении нежестких валов. – Ташкент.: «Fan va texnologiya», 2010 г. -200 с.
2. Биргер И.А., Козлов М.Л. Остаточные напряжения: проблемы и перспективы//Материалы III Симпозиума «Технологические остаточные напряжения». –М.: ИПМ АН, 1988. – 388 с.
3. Иванов С.И., Букатый С.А. Общий метод определения деформаций детали, вызванных обработкой поверхности//Известия вузов. –М.: Машиностроение, 1981. №9.
4. Шаабидов Ш.А., Мирзаев К.К., Эгамназаров А.Ш. Применение дифрактометрического метода исследования внутренних напряжений, возникающих в процессах изготовления деталей с использованием полифункциональных смазок. Вестник ТашГТУ. 2017 г. №2. стр.82-86.
5. Давиденков Н.Н. Механические свойства материалов и методы измерения деформаций. Избранные труды. Том2. – Киев: Наукова думка, 1981. -651 с.
6. Гинкул С.П. Исследование остаточных напряжений и коробление поверхностей чугуновых корпусных и плоскостных деталей. Канд. дисс. – Краматорск, 1970. -134 с.
7. Fox J. – “Engineering”, vol.129, №3340, p.15-67.
8. Sachs G., Espey G. – “Transactions of the American Institute of Mining and Metallurgical Engineers. –vol.147. – p.348-360.
9. Промтов А.И., Заманчиков Ю.И. Остаточные напряжения, теория и приложения. – Киев: Наукова думка, 1982. -291 с.
10. Патент RU №2232198 C1 7C21 Д9106. Устройство для термосиловой обработки. Драчев О.И. RU, Расторгуев Д.А. RU, БИ №19, 2004. -5с., 2 пл.
11. Колот В.А. Управление короблением нежестких плоскостных деталей при их мехобработке. Дис. канд. техн. наук. – Краматорск, 1983. -230 с.